

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Х.П Камилов, Д.Ж Каххарова

Кафедра госпитальной терапевтической стоматологии
Ташкентский государственный стоматологический институт

Актуальность. Передовые образовательные технологии, такие как ИИ и виртуальная реальность, широко используются в высшем образовании для разработки виртуальных учебных ресурсов. Поэтому применение искусственного интеллекта в клинической практике считается перспективной областью расширения медицинского образования.

Цель. Целью данного исследования было изучение текущего использования искусственного интеллекта в медицинском образовании.

Материалы и методы. Для выявления соответствующих исследований мы использовали академические базы данных, включая Cochrane Library, Medline, PubMed Central, Web of Science и Google Scholar. Кроме того, был выполнен поиск ссылок в попытке распознать дополнительные соответствующие исследования. Для поиска опубликованных статей использовались следующие ключевые слова: искусственный интеллект, машинный интеллект, медицина, медицинское образование. Затем мы сузили наше исследование, чтобы сделать его более точным, и использовали следующие ключевые слова: искусственный интеллект, медицинское образование. Три автора независимо друг от друга просматривали результаты поиска статей, чтобы выбрать рецензируемые статьи на английском языке, определяющие роль искусственного интеллекта в медицинском образовании в разнообразном контексте исследований и различных областях медицины. Наше исследование включало оригинальные статьи (рецензируемые, опубликованные и одобренные), комментарии, редакционные статьи и новости конференций по медицинскому образованию. Эта стратегия гарантировала, что полученная информация будет обширной и недвусмысленной. Чтобы гарантировать, что информация, включенная в исследование, не устарела, исследователи придерживаются научных статей, опубликованных в период с января 2019 года по июль 2020 года.

Выводы. Передовые образовательные технологии, такие как ИИ и виртуальная реальность, широко используются в высшем образовании для

разработки виртуальных учебных ресурсов. Поэтому применение искусственного интеллекта в клинической практике считается перспективной областью расширения медицинского образования. Большинство статей, опубликованных о роли ИИ в медицинском образовании, подчеркивают потребность в крупных реформах учебных программ на основе новейших технологий в образовании. Существуют опасения, что в будущем электронное обучение может негативно повлиять на студентов, которые получают выгоду от взаимодействия человека с человеком. Однако обучение преподавателей, семинары и практикумы могут улучшить взгляды преподавателей и студентов на роль ИИ в медицине.

REFERENCES

1. Abduganieva, S. K., Nurmatova, F. B., & Khodjaev, D. Z. (2022). Inter-subject integration on the example of biophysics and information technologies in medicine. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 26-31.
2. Abduganieva, S., Fazilova, L., Nurmatova, F., & Khodjaeva, D. (2023, June). Computer-human interaction: Web technologies in education. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
3. Xodjayeva, D. Z., Xajibayeva, M., & Iskandarova, D. B. (2024). NANOTEKNOLOGIYANING TIBBIYOTDAGI ANAMIYATI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 1(3), 100-102.
4. Абдуганиева, Ш. Х., & Нурматова, Ф. Б. (2024). ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *Под ред. д. м. н., профессора НП Ванчаковой*, 10.
5. Нурматова, Ф. (2024). РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ БИОФИЗИКИ. *University Research Base*, 393-398.
6. Нурматова, Ф. Б. (2017). Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе. *Методы науки*, (4), 78-79.
7. Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.
8. Nurmatova, K., Nurmatova, F., Yusupova, D., Muradov, K., Juraeva, S., & Maksumova, M. (2024). Environmental processing of waste at public health facilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 145, p. 04037). EDP Sciences.

9. Рахимова, Х., & Нурматова, Ф. (2018). Физические основы рефлексотерапии. Определение электроактивных точек на кожной поверхности. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 85-86.
10. Bakhtiyarova, N. F. (2021). Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 597-607.
11. Нурматова, Ф. Б., Абдуганиева, Ш. Х., Рахимова, Х. Ж., & Ходжаева, Д. З. (2023). ПРИРОДА СВЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ. *Advanced Ophthalmology*, 2(2), 62-65.
12. Nurmatova, F. B., & Muradov, K. I. (2024). HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 232-234.
13. Nurmatova, F. B. (2023). DETERMINATION OF AIR HUMIDITY AND ITS IMPACT ON THE HUMAN BODY. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 78-84.
14. Нурматова, Ф. Б. (2022). ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО БИОФИЗИКЕ КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 1, 120-123.
15. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.
16. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.